

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Хакимова Ф.Б. – старший преподаватель Ташкентского международного университета
финансового управления и технологий

E-mail: hakimovafotima6@gmail.com

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о технологии развития профессиональной компетенции будущих учителей русского языка на основе инновационного подхода. Также рассмотрен ряд проблем, связанных с темой, и их возможные решения.

Ключевые слова: Русский язык, компетенция, инновация, технология, образование, воспитание, новизна.

Abstract: This article provides detailed information about the technology of developing the professional competence of future Russian language teachers based on an innovative approach. Also, a number of problems related to the topic and their possible solutions are considered.

Keywords: Russian language, competence, innovation, technology, education, upbringing, novelty.

Мы знаем, что развитие профессиональной компетенции будущих учителей русского языка является одной из основных задач современной системы образования. Коренные реформы, происходящие сегодня в системе образования, требуют формирования и развития профессиональной компетенции педагогических кадров, особенно учителей русского языка, на новой основе. Важное значение приобретает формирование у будущих учителей современных профессиональных компетенций путем внедрения инновационного подхода к содержанию, форме и методам обучения. Формирование их профессиональных навыков, знаний и умений важно для повышения эффективности процесса обучения учащихся. Поэтому внедрение инновационных подходов и технологий в подготовку будущих учителей играет важную роль в обучении учащихся современным знаниям, а также в обеспечении профессионального развития самого учителя. Сегодняшнее внимание к образованию и саморазвитию учителей можно увидеть в ряде постановлений и указов, принимаемых нашим государством.

Профессиональное становление будущего учителя русского языка - это многогранный процесс, в котором компетенции по различным направлениям формируются во взаимосвязи. Каждый вид компетенции развивается в

соответствии с конкретными сферами деятельности педагога и определяет уровень профессионального мастерства.

Профессиональная компетентность - это гармоничный комплекс знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых учителю для эффективного осуществления своей профессиональной деятельности. Эта компетенция основана не только на теоретических знаниях, но и на способности применять их на практике. Профессиональная компетенция учителей русского языка включает в себя знания детской психологии, владение педагогическими методиками, умение использовать дидактические средства, а также навыки управления социально-психологической средой. Инновационный подход способствует эффективной организации образовательного процесса, повышению качества обучения и формированию у учащихся навыков самостоятельного мышления. Этот подход основан, прежде всего, на открытости к новшествам, использовании передового опыта, учете индивидуальности учащихся и творческой деятельности учителя. В инновационном подходе учитель рассматривается не как пассивный транслятор знаний, а как направляющий, консультант и наставник в процессе получения знаний. Технология развития профессиональной компетентности будущих учителей русского языка на основе инновационного подхода опирается на несколько основных принципов. К ним относятся личностно-ориентированное образование, сотрудничество между учащимся и учителем, активизация знаний, поддержка самостоятельной учебной деятельности. В этих технологиях важное место занимают интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии, проектное обучение, работа с портфолио, процессы рефлексии.

Технология развития профессиональной компетентности организуется поэтапно. На начальном этапе проводится диагностика знаний и умений студентов. На следующем этапе определяются индивидуальные направления обучения, соответствующие их потребностям и возможностям. На этапе практики занятия проводятся на основе инновационных педагогических методов. На заключительном этапе анализируются знания и навыки, усвоенные посредством мониторинга и рефлексии, определяются направления совершенствования. Образовательный процесс, организованный на основе инновационного подхода, способствует развитию у учителей не только профессиональных навыков, но и личностных качеств. В частности, формируются такие навыки, как ответственность, инициативность, социальная активность, умение находить решения в проблемных ситуациях, способность применять современные

технологии. Это послужит повышению качества и эффективности образования в будущем. Кроме того, будущие учителя, обученные с помощью инновационных подходов, быстро адаптируются к школьной среде, способны самостоятельно и творчески решать педагогические задачи. Они склонны работать над собой, открыты к новшествам, способны выбирать методы, подходящие для каждого ребенка, с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Процесс развития профессиональной компетенции будущих учителей русского языка на основе инновационного подхода представляет собой сложную педагогическую систему, требующую постоянного и непрерывного совершенствования. На фоне современной глобализации, цифровой трансформации и изменения подходов к образованию резко возрастает необходимость внедрения новых взглядов в педагогическое образование. С этой точки зрения, готовность будущих учителей русского языка к современной педагогической деятельности, умение эффективно применять инновационные технологии на практике становятся ключевыми элементами их профессиональной компетенции.

Учитель русского языка выступает не только как носитель знаний, но и как наставник, способствующий психологическому развитию учащихся, формированию их личностных качеств, самостоятельному мышлению и творческому подходу. Поэтому его профессиональная компетентность не должна ограничиваться знаниями по предмету и методике преподавания, а должна быть обогащена культурой общения, социально-эмоциональной устойчивостью, лидерскими навыками и рефлексивным мышлением. Инновационный подход в этом отношении служит решению следующих задач: во-первых, учитель стремится к постоянному обновлению через критическое осмысление своей деятельности; во-вторых, учится учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося, основываясь на индивидуальном подходе в образовании; в-третьих, может эффективно организовывать образовательный процесс на высоком уровне, используя современные средства ИКТ.

К технологиям, используемым в инновационном подходе, можно отнести следующие: "технология проблемного обучения," "технология развития критического мышления," "кластеризация," "обучение на основе электронных образовательных ресурсов," модель "перевернутого класса" (flipped classroom), "подход STEAM" и другие. Эти методы повышают активность студента, формируют такие важные компетенции, как самостоятельное мышление, анализ, поиск и усвоение информации, а также навыки работы в команде. Вместе с тем, рефлексивный подход также играет

важную роль в формировании профессиональной компетенции. Студент-педагог учится анализировать, оценивать и совершенствовать свою деятельность. Он движется к личностному и профессиональному росту путем самонаблюдения, осознания своих недостатков и применения полученных знаний на практике.

Обогащение содержания образовательного процесса, обеспечение современными средствами, обновление методической литературы, внедрение электронных платформ - все это создает прочную основу для профессионального становления будущего учителя. Практики, организуемые в педагогических высших учебных заведениях, наблюдения за уроками, занятия, проводимые на основе педагогической диагностики, играют ключевую роль в формировании инновационной образовательной среды. Еще одним важным аспектом является ознакомление будущих учителей с современной педагогической психологией, основами инклюзивного образования, социально-нравственными компетенциями. Ведь в современном образовании возрастает необходимость обучения каждого учащегося на основе индивидуального подхода. Для того чтобы учитель мог дифференцировать детей, выбирать стратегии в соответствии с их потребностями, он должен обладать высоким уровнем профессиональной компетентности.

Таким образом, формирование и развитие профессиональной компетенции будущих учителей русского языка на основе инновационного подхода - это непрерывный, системный, ориентированный на результат сложный процесс, имеющий неопределимое значение в укреплении фундамента современного образования. Последовательные действия в этом направлении повысят качество и эффективность педагогического образования, послужат подготовке конкурентоспособных, знающих и инициативных педагогов.

Список использованной литературы:

1. Стратегия развития «Узбекистан – 2030». Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158. – Ташкент: Национальное информационное агентство Узбекистана, 2023.
2. Указ No УП-5712 от 29 апреля 2019 года "Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года".
3. Уринов, Р. Innovative Approaches to the Development of ... // TAFPS. 2025.
4. Babaeva, A. A. Methodological Model of Improving Communicative Training of Future Teacher of Russian as a Foreign Language Based on Virtual Excursions // Diversity Research: Journal of Analysis and Trends, Vol. 3, Issue 03, March 2025.
5. Abdullaeva, Ш. А., Babaeva, З. С., Toshmatova, Т. Т. Integration of Traditional and Innovative Approaches in Teaching Russian Language in Foreign-Language Groups of Universities // Naturalista Campano, Vol. 28, Issue 1, 2024.
6. Yuldasheva, Т. Teaching Russian with Innovative Approach // IDPublications, 2020.
7. Агапова, И. А. Развитие профессиональной компетентности будущего учителя русского языка и литературы в условиях цифровизации образования // *Современные проблемы науки и образования*. – 2024. – № 6. – С. 125–132.